

УДК 159.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359468>

Г. В. Охромій, А. А. Білан

**ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ТА СТРЕС У ПРАЦІВНИКІВ МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ**

Дніпровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС), м. Дніпро

Authors' InformationОхромій Г.В. <https://orcid.org/0009-0005-2009-5275>

Summary. Okhromiy H. V., Bilan A. A. **EMOTIONAL EXHAUSTION AND STRESS IN MARITIME TRANSPORT WORKERS.** – *The Dniper Institution for Domestic Affairs; e-mail: ovg1948@gmail.com*. Relevance. The problem of emotional burnout and stress is one of the most pressing issues in modern occupational psychology, and it is particularly significant for maritime transport workers. The profession of a seafarer, like any other that involves prolonged isolation, a high level of responsibility, and an unstable schedule, is a high-risk area for the development of psycho-emotional disorders. The purpose of the study is to examine and understand the psychological characteristics of emotional burnout and loneliness experienced by seafarers on long voyages. This will enable the identification of ways and means of providing psychological assistance to seafarers, as well as the selection of effective methods for corrective and psychoprophylactic work with them. Materials and methods: A large-scale study conducted by Yale University on behalf of the ITF Seafarers' Trust revealed high levels of mental stress among seafarers. The survey involved 1,572 seafarers from different countries and ships. Two weeks before the survey, it was found that 20% of seafarers had thought about suicide or self-harm, 25% suffered from depression, and 17% experienced anxiety. The study found a link between mental disorders and an increased likelihood of injury and illness. Possible causes included lack of adequate professional training, propensity for violence, low job satisfaction, and other factors. Research results. Social isolation: Most sailors (57%) showed moderate social isolation, while 24% showed low social isolation. However, among unmarried seafarers, there were 25% more people with moderate and high levels of isolation compared to married seafarers. This indicates that feelings of loneliness are related to marital status. Unmarried seafarers also experienced a lack of deep relationships, feelings of abandonment, and misunderstanding. Type of loneliness: Seafarers most often experience alienated loneliness, which can manifest itself in anxiety, irritability, aggression, and suspicion. In addition to alienated loneliness, unmarried sailors also experience dissociated loneliness, which is associated with increased excitability, exhaustion, and fatigue. Professional burnout: The study found elevated scores on the “emotional exhaustion” and “depersonalization” scales, which correlates with the level of social isolation. This means that the psychological causes of loneliness among sailors are emotional emptiness and indifference towards colleagues, caused by professional burnout. Conclusion. Sailors' independence is a complex phenomenon that combines self-awareness, emotional state in conditions of isolation, and awareness of isolation. Its main causes are internal psychological characteristics: insecurity, introversion, low self-esteem, emotional instability, and stress. The specific nature of working at sea only exacerbates these conditions.

Key words: emotional burnout, loneliness, isolation, depression, anxiety, seafarer.

Реферат. Охромій Г. В., Білан А. А. **ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ТА СТРЕС У ПРАЦІВНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ.** **Актуальність.** Проблема емоційного вигорання та стресу є однією з найактуальніших у сучасній психології праці, а для працівників морського транспорту вона набуває особливого значення. Професія моряка, як і будь-яка інша, що пов'язана з тривалою ізоляцією, високим рівнем відповідальності та нестабільним графіком, є зоною підвищеного ризику для розвитку психоемоційних розладів. **Метою дослідження** є вивчення та розуміння психологічних особливостей емоційного вигорання та самотності, які відчують моряки під час тривалих рейсів. Це дозволить визначити шляхи та засоби надання психологічної допомоги морякам, а також підібрати ефективні методи корекційної та психопрофілактичної роботи з ними. **Матеріали та методи:** Масштабне дослідження, проведене Єльським університетом на замовлення ITFSeafarers' Trust, виявило високий рівень психічного стресу серед моряків. В опитуванні взяли участь 1572 моряки з різних країн та суден. За два тижні до опитування було виявлено, що 20% моряків думали про самогубство або самоушкодження, 25% страждали від депресії, а 17% відчували тривогу. Дослідження виявило зв'язок між психічними розладами та підвищеною ймовірністю травм і захворювань. Можливими причинами були названі відсутність належної професійної підготовки, схильність до насильства, низька задоволеність роботою та інші фактори. **Результати дослідження.** Соціальна ізоляція: Більшість моряків (57%) демонстрували помірну соціальну ізоляцію, тоді як 24% демонстрували низький рівень соціальної ізоляції. Однак серед неодружених моряків було на 25% більше людей з помірним і високим рівнем ізоляції порівняно з одруженими моряками. Це свідчить про те, що почуття самотності пов'язане із сімейним станом. Неодружені моряки також відчували брак глибоких стосунків, почуття покинутості та нерозуміння. Тип самотності: Моряки найчастіше відчують відчужену самотність, яка може проявлятися в тривожності, дратівливості, агресії та підозрливості. Окрім відчуженої самотності, неодружені моряки також відчують дисоційовану самотність, яка пов'язана з підвищеною збудливістю, виснаженням і втомою. **Професійне вигорання:** Дослідження виявило підвищені показники за шкалами «емоційне виснаження» та «деперсоналізація», що корелює з рівнем соціальної ізоляції. Це означає, що психологічними причинами самотності серед моряків є емоційна порожнеча та байдужість до колег, спричинені професійним вигоранням. **Висновок.** Самотність моряків — це складне явище, що поєднує самосвідомість, емоційний стан в умовах ізоляції та усвідомлення ізоляції. Її основними причинами є внутрішні психологічні особливості: невпевненість, інтровертність, низька самооцінка, емоційна нестабільність та стрес. Специфіка роботи в морі лише посилює ці стани.

Ключові слова: емоційне вигорання, самотність, ізоляція, депресія, тривога, моряки.

Вступ. Діяльність під час далекого плавання — потужний фактор модифікації людської поведінки, зумовлений порушенням звичного порядку життя, постійним перебуванням членів екіпажу в обмеженому просторі, різким звуженням соціальних зв'язків, зокрема розлукою з родиною, рідними, а також підвищеною небезпекою виникнення аварійних ситуацій тощо. Одним із складних, комплексних психічних станів, щовиникають у людини в обмеженому просторі, під час виконання специфічної професійної діяльності на морі, є емоційне вигорання та самотність. Вивчення і розуміння психологічних особливостей переживання цих станів дозволять визначити шляхи і способи психологічної допомоги морякам далекого плавання, вибрати ефективні засоби корекційної та психопрофілактичної роботи з ними психолога [1].

У контексті вивчення феномену самотності та емоційного вигорання цікавими є праці психологів А. А. Афанасьєвої, А. В. Данчевої, С. Г. Корчагіної, М. Є. Літвака, Р. С. Немова, Н. Є. Покровського та ін., у тому числі багатьох зарубіжних авторів. Так, український вчений Ю. М. Швалб вказує, що в ХХ — на початку ХХІ ст. самотність мільйонів людей пов'язана з бажанням бути самотнім, а також з глибоким, трагічним переживанням неможливості практично здійснити це. Тому проблема самотності розглядалася спочатку тільки як проблема спілкування, міжособистісної взаємодії, і лише

останнім часом вона пов'язується не стільки з особливостями спілкування, скільки з психологічними властивостями особистості [1].

Виклад основного матеріалу. Розуміння самотності як психічного стану поширене і на науковому, і на побутовому рівнях. Реальні суб'єктивні стани самотності зазвичай супроводжують симптоми психічних розладів, які мають форму з явно негативним емоційним забарвленням, причому у різних людей афективні реакції на самотність різні. Виділяють широкий спектр типових емоційних станів, які час від часу охоплюють хронічно самотню людину, серед них: відчай, туга, відчуття власної непривабливості, безпорадність, панічний страх, пригніченість, внутрішня спустошеність, втрата надії, дратівливість, незахищеність, відчуженість та ін.

Широкомасштабне дослідження, проведене Єльським університетом на замовлення Фонду моряків МФТ, виявило небезпечно високий рівень нервово-психічного напруження серед моряків і рекомендувало шляхи та способи його зниження. В ході дослідження опитано 1572 моряки, що представляють моряків різних рангів по всьому світу на різних судах, під різними прапорами. Було встановлено, що протягом двох тижнів до початку обстеження:

- 20% моряків думали про самогубство або самоушкодження
- 25% відсотків страждали депресією
- 17% відсотків відчували тривогу і занепокоєння

Дослідження також виявило взаємозв'язок між розладом психіки і підвищеною ймовірністю травм і захворювань членів екіпажу. Можливі причини, зазначені в дослідженні, включають відсутність належної професійної підготовки, схильність до насильства або погроз насильства, низьку задоволеність роботою, а також інші фактори.

Для подолання нервово-психічної кризи в морі дослідження рекомендує наступне:

- посилену підтримку курсантам, із забезпеченням належного навчання та поліпшеним порядком подання і розгляду скарг
- зусилля з дестигматизації нервово-психічних розладів у культурі взаємовідносин співробітників компанії
- подальші зусилля щодо визнання випадків насильства на робочому місці та втручання в ситуації

Голова Фонду моряків та секції моряків МФТ Дейв Хайндел сказав: «Чим більше ми говоримо про психічне здоров'я, тим менше стає тавро ганьби, яке пов'язане з ним. Цей звіт дійсно допомагає нам зрозуміти фактори, що сприяють розладам, і служить основою для того, щоб вимагати деяких фундаментальних змін у сформованій моделі роботи судноплавної галузі».

На наш погляд, детермінанти самотності найчастіше проявляються в комплексі, тобто в певному взаємозв'язку і взаємообумовленості. І переживання, і стан самотності спочатку розглядаються тільки в одній, негативній модальності. Останнім часом все більше і більше дослідників схильні бачити в самотності не тільки форму кризи, але й умову розвитку особистості. З огляду на це, слід визначити, що психологічна природа і фактори переживання самотності моряками далекого плавання доповнюються специфічним змістом умов їх діяльності та системою їх ставлення до сімейного життя [3].

Проведено різні психологічні дослідження діяльності моряків, ґрунтовно вивчалися також психологічні особливості та феномени діяльності фахівців у військово-морській сфері б і моряків цивільного флоту.

Для вивчення психологічних особливостей переживання самотності моряків далекого плавання було проведено емпіричне дослідження на базі Одеського морського торгового порту Чорного морського пароплавства. У ході дослідження використовувалися методи бесіди, неструктурованого інтерв'ю, а також психодіагностичне тестування за такими методиками: «Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості Д. Рассела і М. Фергюссона»; «Опитувальник для визначення виду самотності» (С. Г. Корчагіна); «Діагностика професійного „вигорання“» (в адаптації Н. Є. Водоп'янової);

Вибірку дослідження склали 95 моряків, представників різних корабельних професій і торгових суден, які щойно прибули з морських рейсів, тривалість яких була від трьох до шести місяців. Всі досліджувані чоловіки у віці від 23 до 50 років, стаж роботи на судах від

1 року до 24 років. Загальна група була розділена на дві підгрупи:

- 1) одружені — 59 моряків, які перебувають в офіційному або цивільному шлюбі;
- 2) неодружені — 36 моряків, які не перебувають у шлюбі або на даний момент розлучені.

В результаті дослідження встановлено, що більшість респондентів показали середній (57%) і низький (24%) рівень соціальної ізоляваності. Однак у підгрупі неодружених виявилось на 25% більше моряків із середнім і високим рівнем соціальної ізоляваності, ніж у підгрупі одружених.

Це свідчить про те, що переживання ізоляваності самотності пов'язане з сімейним станом, наявністю (відсутністю) близької людини або дружини. У неодружених моряків більше виражений дефіцит глибоких відносин, актуалізовані почуття покинутості, непотрібності, відкинутості, незрозуміння з боку оточуючих.

Серед видів переживання самотності морякам найбільш притаманна відчужуюча самотність, яка може проявлятися в збудливості, тривожності, циклотичності, низькій емпатії, протигорстві в конфліктах, агресивності, недобррозичливості, скепси, розгубленості, підозрливості та залежності в міжособистісних відносинах. Виявлена перевага відокремлення особистості моряка від інших людей, втрата значущих зв'язків і контактів, інтимності, приватності в спілкуванні може бути результатом як впливу професійної діяльності, так і відображення особистісних особливостей людини.

У моряків, які не перебувають у шлюбі, крім відчуження самотності, є певний ступінь дисоційованої самотності, яка виражається, крім тривожності та збудливості, такою демонстративністю характеру, особистією спрямованості, поєднанні високої та низької емпатії (за відсутності середнього рівня), егоїстичності та підкоректності в міжособистісних стосунках, що також є протилежними тенденціями. Характерно, що прояв у даній групі неодружених моряків дисоційованого виду самотності прямо корелює з показником невротичності ($p \leq 0,05$), що підтверджує наявність у структурі особистісних якостей моряків підвищеної збудливості, виснаженості та стомленості.

Діагностика «професійного вигорання» моряків далекого плавання дозволила виявити підвищені показники за шкалами «емоційне виснаження» і «деперсоналізація», причому встановлено прямиї кореляційний зв'язок цих шкал з рівнем соціальної ізоляваності особистості моряків.

Таким чином, психологічними детермінантами переживання самотності моряками далекого плавання є емоційна спустошеність, втома, апатія, а також обумовлені «професійним вигоранням» холодність і байдуже ставлення до товаришів по службі.

Аналіз результатів емпіричного дослідження за методикою «Незакінчені речення» показав, що сприйняття самотньої людини моряками далекого плавання переважно негативне.

У відповідях підгрупи неодружених досліджуваних простежується тенденція небажання спільної діяльності, а в деяких випадках і небажання спілкуватися. У одружених досліджуваних переважає сприйняття самотньої людини як нудної, малотовариської, нецікавої. Вони вважають, що людина самотня внаслідок порушення комунікативної сфери. Одними моряками самотність сприймається як тупиковий або безвихідний стан. Відзначається також загальне негативне емоційне ставлення моряків до самотньої людини в екзистенційному сенсі. У їхніх відповідях простежується тенденція, що самотня людина — це одинак, вона завжди самотня, нещасна і замкнута. Самотність в буттєвому сенсі сприймається моряками як замкнуте коло — людина самотня тому, що вона самотня. У той же час одружені моряки вважають самотню людину в компанії, з батьками вже не самотньою.

Причиною самотності, на думку груп моряків, які не перебувають у шлюбі, є об'єктивна життєва ситуація і навіть доля, а також особисті переконання людей або вчинки, які вони скоїли в минулому. У одружених моряків у відповідях зазначається, що в минулому самотня людина зазнала якоїсь втрати або занадто багато часу приділяла собі, навчанню, роботі. Причиною самотності людини, на думку одружених, є сама людина, її характер, почуття сорому. Вони вважають, що людина залишається самотньою через себе, свою «дурість», нездатність впоратися з самотністю, негативними спогадами.

У практиці психологічного забезпечення та виховної роботи на суднах під час тривалих плавань застосовується цілий ряд методів, способів, прийомів психологічної допомоги особовому складу, які добре себе зарекомендували. Деякі з них використовуються як профілактичні засоби, інші входять до арсеналу комскладу для коригування психічних станів підлеглих з метою підтримки позитивного морального настрою, треті виявляються найбільш ефективними в подоланні важких душевних перевантажень і стресових станів. В якості рекомендації більш уважно розглянемо ті з них, які застосовні в умовах далекого плавання [5].

Найкраще витіснення тривожних уявлень досягається переключенням думок на дійсно потрібний напрямок, який з якихось природних причин під час рейсу було призупинено. Це можна розпочати ще перед рейсом. Процес витіснення тривожних уявлень може здійснюватися різними способами. Це залежить від багатьох причин, у тому числі від конкретних умов тривалого плавання, соціально-психологічної атмосфери в екіпажі, особистісних особливостей підлеглого, його службового статусу тощо. В одному випадку капітану, можливо, буде потрібно провести не одну зустріч з моряками; в іншому — достатньо буде відверто поговорити з ним про деякі гострі проблеми, що виникли в результаті його поведінки і деяких конкретних дій. Говорячи про наказ як засіб психологічної допомоги при витісненні зі свідомості тривожних уявлень, ми маємо на увазі не зміну особистісних якостей підлеглого, про що йшлося вище, а лише про спосіб, що допомагає підлеглим повернутися до свого звичайного психічного стану, який змінився під впливом негативних факторів тривалого плавання [3].

Способи стимулювання підлеглих до саморегулювання своїх психічних станів. Серед них велике значення має організаторська діяльність комсоставу щодо цілеспрямованого використання часу, передбаченого на судні розпорядком дня для проведення дозвілля, занять спортом, інтелектуального самовдосконалення. Саме в цей час моряки можуть займатися рекомендованими методиками саморегулювання своїх психічних станів, в тому числі:

- самостійним тренінгом з переключення своєї уваги на подразники різного емоційного значення. Методика проведення такого тренінгу не вимагає спеціальної підготовки. У вільний від роботи і занять час моряк влаштовується на відведеному для відпочинку місці і намагається відволіктися від того, що відбувається навколо, подумки відтворює у своїй свідомості події і факти свого життя, які піднімають настрій, діють заспокійливо, зміцнюють впевненість у своїх силах, підсилюють вольовий настрій. Важливо лише, щоб подібне самотренування проводилося регулярно, бажано щодня, по можливості в один і той же час. Його тривалість може бути не більше 15 хвилин. Приємні спогади не тільки відвернуть від нав'язливих думок або тривожних передчуттів, що породжуються дійсними труднощами тривалого плавання, але і, позитивно забарвлюючи думки, образи, події, явища, викличуть прагнення до активної діяльності, підвищать настрій, посилять вольову наполегливість [2].

- короткочасною, але інтенсивною фізичною розминкою. Мається на увазі не класична спортивна підготовка, а саме фізична розминка способами і засобами, можливими в умовах судна. Це, як правило, набір простих фізичних вправ (присідання, підтягування, віджимання тощо). Так само як і самостійний розумовий тренінг, така розминка не тільки відволікає від важких переживань і психічного напруження, викликаного зовнішніми впливами на психіку моряка, але й покращує самопочуття, зміцнює впевненість у собі, у своїх силах і можливостях. Важливо лише прагнути до того, щоб фізична розминка проводилася регулярно, бажано в один і той же час з планомірним збільшенням навантаження на організм. До речі, на багатьох суднах у тривалих плаваннях з цих видів фізичних вправ проводяться змагання, в яких бере участь весь екіпаж. Немає необхідності переконувати в тому, наскільки піднімається авторитет, скажімо, капітана, якщо він стане чемпіоном судна з підтягування або будь-якої іншої вправи.

- відпрацюванням спеціальних дихальних вправ. Вище я згадував про те, що вміле регулювання свого дихання, особливо при несенні таких вахт, де потрібна висока увага і максимальна зосередженість при монотонному засинаючому впливі апаратури на організм людини, допомагає підтримувати свій стан в необхідному робочому режимі. Але для того,

щоб вміло використовувати цю можливість, необхідно заздалегідь освоїти процес цілеспрямованого дихання.[2]

Система надання психологічної допомоги підлеглим може включати і різні методи аутотренінгу. Тим більше, що в даний час аутогенне тренування, як найбільш дієвий засіб управління собою, привертає все більш широку увагу. Цьому сприяє достатня кількість методик самостійного оволодіння аутотренінгом.

Можна рекомендувати аутотренінг як психологічну допомогу особовому складу Для оволодіння цим методом необхідно створити такі умови, які не тільки несумісні з умовами на судні, але й суперечать їм. Наприклад, дуже важливо на час занять усунути всі сторонні подразники, в тому числі шуми працюючих механізмів, удари хвиль, хитання тощо. Більш того, інструкції вимагають, щоб в процесі тренувань людина повністю відключалася від навколишньої реальності і перебувала в своєрідному стані трансу, що несумісно з вимогами постійної готовності до виконання своїх обов'язків на судні.

Специфіка професійної діяльності моряків далекого плавання передбачає певну соціальну депривацію, вплив екстремальних факторів особливих умов професійної діяльності наособистість і психічний стан моряків, що може впливати на переживання самотності.

В результаті емпіричного дослідження В результаті емпіричного дослідження встановлено такі психологічні особливості переживання самотності моряками далекого плавання:

- загальний рівень соціальної ізоляції особистості моряків переважно середній і низький, причому у неодружених моряків більше виражені симптоми самотності, такі як дефіцит глибоких відносин, незрозуміння з боку оточуючих;

- морякам найбільш притаманна відчужена самотність, а неодруженим морякам — ще й дисоційована самотність, що проявляється в тривожності, підозрілості та залежності в міжособистісних стосунках, підвищеній збудливості, стомлюваності та низькій емпатії;

- переживання самотності моряками далекого плавання обумовлено їх «професійним вигоранням», особливо високим рівнем емоційного виснаження і «охолодженням» відносин доколег;

- ставлення до самотності у моряків далекого плавання оцінюється і як спосіб життя, і як тимчасовий емоційний стан, пов'язаний з роботою на морі, частіше має негативне забарвлення щодо створення сім'ї та встановлення взаємин з оточуючими.

Висновок. Теоретичний аналіз різних підходів до обґрунтування психологічної природи самотності дозволяє визначити її як комплексне явище, що виражає певну форму самопізнання; психогенний фактор емоційного стану людини, яка перебуває в умовах ізоляції; переживання і усвідомлення ізоляції та ставлення до себе і оточуючих; сутісну характеристику психологічного розвитку особистості. Серед психологічних детермінант самотності людини найбільш істотними є внутрішні психологічні властивості особистості, риси характеру та певні психологічні стани, такі як невпевненість у собі, замкнутість, пригніченість, внутрішня спустошеність, низька самооцінка, уникнення міжособистісного спілкування, емоціональна нестабільність, фактори стресу.

Література:

1. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: методичний посібник / З.Г. Кісарчук та ін. Київ : Логос, 2015. 207 с.
2. Волкова О. О. Концепція емпіричного вивчення психологічних особливостей та копінг - поведінки моряків в умовах невизначеності та ризику. Габітус. 2022. № 35. С. 106–111.
3. Кузів О. Є. Психофізіологія: курс лекцій : навчальний посібник. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 194 с.
4. Криворотько, Г. С. (2012). Психологічна характеристика особливих умов діяльності моряків далекого плавання. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна)*, 1(2), 400-408.

5. Криворотько, Г. С. (2013). Психологічна природа й чинники самотності моряків далекого плавання. *Вісник Національного університету оборони України*, (2), 229-234.

6. Стасюк, В., Дикун, В., & Кириченко, А. (2024). Психологічні особливості професійної діяльності військових моряків. *Вісник Національного університету оборони України*, 152-158.

References:

1. Psykholohichna dopomoha postrazhdalym v naslidok kryzovykh travmatychnykh podiy :metod ychnyy posibnyk / Z.H. Kisarchuktain. Kyiv :Lohos, 2015. 207 s.

2. Volkova O. O. Kontseptsiya empirychnoho vyvchennya psykholohichnykh osoblyvostey ta kopinh-povedinky moryakiv v umovakh nevyznachenosti ta ryzyku. *Habitus*. 2022. № 35. S. 106–111.

3. Kuziv O.YE. Psykhofiziolohiya: kurs lektsiy: navchal'nyy posibnyk. Ternopil' :TNTUim. I. Pulyuya, 2017. 194 s.

4. Kryvorot'ko, H. S. (2012). Psykholohichna kharakterystyka osoblyvykh umov diyal'nosti moryakiv dalekoho plavannya. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav (seriya psykholohichna)*, 1(2), 400-408.

5. Kryvorot'ko, H. S. (2013). Psykholohichna pryroda ychnynyky samotnosti moryakiv dalekoho plavannya. *Visnyk Natsional'noho universytetu obrony Ukrayiny*, (2), 229-234.

6. Stasyuk, V., Dykun, V., & Kyrychenko, A. (2024). Psykholohichni osoblyvosti profesiynoyi diyal'nosti viys'kovykh moryakiv. *Visnyk Natsional'noho universytetu obrony Ukrayiny*, 152-158

Внесок авторів/authors` contribution

Автори внесли рівний вклад у написання роботи

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement.

Не потрібен

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement. Інформована згода була скасована рішенням Етичного комітету у зв'язку з ретроспективним характером дослідження; дані були отримані з лікарняної бази даних.

Заява про доступність даних/Data Availability Statement. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів/Conflicts on Interest. Немає конфліктів інтересу.

Використання ШІ/Use of AI. Не використувували

Робота надійшла до редакції 03.10.2025 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.